

Complete list of identified stakeholders related to “Medical ecosystems in the field of mental health diseases with Cologne as a central location”

Cara Dannenberg, Johannes Heimann, Adamantios Koumpis and Oya Beyan

Institute of Biomedical Informatics, University Hospital Cologne, Cologne, Germany

Authors' note: In this document, we provide the complete results of our paper regarding "Identification of medical ecosystems in the field of mental health diseases with Cologne as a central location" by Cara Dannenberg, Johannes Heimann, Adamantios Koumpis and Oya Beyan.

For further information, please refer to the paper.

Stakeholders and their partners (Part 1)

Governmental agencies/companies

Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst der Stadt Köln (Gc3):

(Stadt Köln, undated-a; Uniklinik Köln, undated-c)

- **Uniklinik Köln (H26)**

Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Köln (Gc5):

(Stadt Köln, undated-b; Uniklinik Köln, undated-c)

- **Uniklinik Köln (H26)**

Hospitals and healthcare professionals

Alexianerkrankenhaus Köln (H1):

(Alexianer Köln GmbH, undated; Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**

Heilig Geist Krankenhaus (Köln-Longerich) (H6):

(Protschka, undated)

- **Stiftung der cellitinnen (C29)**

Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H10):

(Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 2022; Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 2023)

- **KatHo NRW (R21)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H11)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H12)**
- **Toni Kroos Stiftung (Pa36)**
- **Uniklinik Köln (H26)**
- **Universität Witten/Herdecke (R29)**

Krankenhaus Köln Merheim (H12):

(Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 2022; RehaNova, undated)

- **KatHo NRW (R21)**
- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H10)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H11)**
- **Reha Nova neurologisches Rehabilitationsklinik Köln (H18)**
- **Uniklinik Köln (H26)**
- **Universität Witten/Herdecke (R29)**

Kunibertsclinic (H13):

(Hundt, undated; Kunibertsclinic Köln, undated)

- **St. Marien-Hospital (H22)**
- **Stiftung der Cellitinnen(C29)**

LVR Klinik Köln (H14):

(LVR-Klinik Köln, undated; Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **Deutsche Sporthochschule Köln (R7)**
- **Erfolgsfaktor Familie (Gc2)**
- **Hochschule Fresenius (R15)**
- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

MVZ Alteburger Straße (H15):

(Goetzke-Zimmermann, undated)

- **Tagesklinik Alteburger Straße (H23)**

NTC- Neurologisches Therapiezentrum (H16):

(Neurologisches Therapiezentrum gGmbH, undated)

- **Abbvie inc. (C1)**
- **Akademie für Gesundheitsberufe (Hcs1)**
- **Deutsche Parkinsonvereinigung (Pa13)**
- **Deutsche Sporthochschule Köln (R7)**
- **DRK Schule für Ergotherapie (Hcs2)**
- **Golf für Schlaganfallpatienten (Pa20)**
- **Hochschule Fresenius (R15)**
- **Stiftung der cellitinnen (C29)**
- **VPNA (Hcs4)**

Reha Nova neurologisches Rehabilitationsklinik Köln (H18):

(RehaNova, undated)

- **Krankenhaus Köln Merheim (H12)**

St. Agatha Krankenhaus Köln (H19):

(St. Agatha Krankenhaus, undated)

- **BFE Bundes Fachverband Essstörungen München (O1)**
- **Louise Marillac Schule (Hcs3)**
- **QKK (B1)**
- **Selbsthilfenetzwerk Wuppertal (Pa32)**
- **St. Antonius Krankenhaus Köln (H20)**

St. Antonius Krankenhaus Köln (H20):

(St. Agatha Krankenhaus, undated; St. Antonius Krankenhaus, undated)

- **St. Agatha Krankenhaus Köln (H19)**
- **Stiftung der cellitinnen (C29)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

St. Marien-Hospital (H22):

(Hundt, undated)

- **Abbvie inc. (C1)**
- **Akademie für Gesundheitsberufe (Hcs1)**
- **Deutsche Hirntumorhilfe (Pa12)**
- **Deutsche Parkinsonvereinigung (Pa13)**
- **Deutsche Sporthochschule Köln (R7)**
- **DRK Schule für Ergotherapie (Hcs2)**
- **Golf für Schlaganfallpatienten (Pa20)**
- **Hochschule Fresenius (R15)**
- **Junge Parkinsonkranke (Pa21)**
- **Kuniberts klinik (H13)**
- **Stiftung der cellitinnen (C29)**
- **VPNA (Hcs4)**

Tagesklinik Alteburger Straße (H23):

(Klinik Alteburgerstraße gGmbH, undated; Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **MVZ Alteburger Straße (H15)**
- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**

Uniklinik Köln (H26):

(Uniklinik Köln, undated-a; Uniklinik Köln, undated-b; Uniklinik Köln, undated-c)

- **Alzheimer Europe (R1)**
- **ARIDHIA (C5)**
- **Barcelona Beta Brain Research Center (R2)**
- **Beijing Capital University (R3)**
- **BRC King's College London (R4)**
- **Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ga2)**
- **CECAD (R5)**
- **Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (H2)**
- **Chinesisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung (R6)**
- **CHU Lille (H3)**
- **CHU Nantes (H4)**
- **CJG Haus St. Gereon (H5)**
- **CLINTEC (C12)**
- **Deutsche Sporthochschule Köln (R7)**
- **DFG (R8)**
- **DZNE (R9)**

- EADC (R10)
- Eckhard Busch Stiftung (Pa17)
- Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst der Stadt Köln (Gc3)
- Forschungszentrum Jülich (R11)
- Fundació ACE Barcelona (R12)
- Fundación CITA Alzheimer (R13)
- GE Healthcare Worldwide (C16)
- Geneva University (R14)
- Hôpital Lariboisière (H7)
- Hôpitaux de Toulouse (H8)
- Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière (H9)
- Inserm Université de Caen Basse-Normandie (R17)
- Institut d'Investigacions Biomediques August Pi I Sunyer Barcelona (R18)
- IQVIA (C19)
- IXICO Technologies (C20)
- Janssen Pharmaceutica NV (C21)
- Kämpgen-Stiftung (Pa22)
- Karolinska Institutet (R20)
- Kölner Verein für seelische Gesundheit KVsG e.V. (Pa26)
- Life Molecular Imaging (C24)
- LMU München (R22)
- LVR Klinik Köln (H14)
- Marga und Walter Boll-Stiftung (Pa28)
- Medizinische Hochschule Hannover (R23)
- NHS Tayside (Gc4)
- Novartis (C25)
- Otto von Guericke Universität (R26)
- Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)
- Radboud University Medical Center (H17)
- Rat und Tat e.V. – Hilfgemeinschaft für Angehörige von psychisch Kranken (Pa31)
- Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Köln (Gc5)
- St. Antonius Krankenhaus Köln (H20)
- Synapse Research Management Partners S.L. (C30)
- Tagesklinik Alteburger Straße (H23)
- The University Edinburgh (R27)
- UC Louvain (R28)
- Uniklinik Bonn (H24)
- Uniklinik Essen (H25)
- Uniklinik Tübingen (H27)
- University College London (R30)
- University of Florida (R31)
- University of Gothenburg (R32)
- VolkswagenStiftung (C31)
- VU University Medical Center Amsterdam (R34)
- VUmc Alzheimer Centrum Amsterdam (R35)
- Xuan Wu Hospital of Capital Medical University Beijing (R36)

Organisations founded by Health Care Professionals

Alexianer Werkstätten GmbH (C2):

(Alexianer Werkstätten GmbH, undated; Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**

BTZ Berufliche Bildung Köln GmbH (C9):

(BTZ- Berufliche Bildung Köln GmbH, undated)

- **Andree Bürozentrum (C3)**
- **Antibodies (C4)**
- **Artkom GmbH (C6)**
- **Atelier Steinbüchel&Partner (C8)**
- **BAG BTZ (Pa5)**
- **Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (Pa9)**
- **Cool Concept (C13)**
- **Dachverband Stepps e.V. (Pa11)**
- **Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (Pa14)**
- **Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (Pa16)**
- **DGSP (O5)**
- **IDA | Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung (R16)**
- **IKK classic (C17)**
- **Industrie- und Handelskammer zu Köln (C18)**
- **Krahnen GmbH (C22)**
- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**
- **Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln (Pa30)**
- **SK Elektronik Leverkusen GmbH (C27)**

Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (O3):

(Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V., undated)

- **AFET (Pa1)**
- **Aktion Mensch Stiftung (Pa2)**
- **BKJPP (O2)**
- **Bundesministerium für Gesundheit (Ga3)**
- **Bundespsychotherapeutenkammer (C10)**
- **Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (Pa6)**
- **Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. (Pa7)**
- **Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (Pa10)**
- **Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (Pa16)**
- **DGPPN (O4)**
- **DGSP (O5)**
- **Mental Health Europe (Pa29)**

DGSP (O5):

(DGSP., undated)

- Aktion Psychisch Kranke (Pa3)
- Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (Pa6)
- **Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (O3)**
- Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (Pa15)
- Institut für Kultursemiotik/Medienwerkstatt (R19)
- Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste (O7)
- **Psychiatrie Verlag GmbH (C26)**

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8):

(Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017; Rat und Tat e.V., undated)

- **Alexianer Krankenhaus Köln (H1)**
- **Alexianer Werkstätten GmbH (C2)**
- ASB Alten- und Pflegeheime Köln GmbH (C7)
- AWO Kreisverband Köln e.V. (Pa4)
- **BTZ Berufliche Bildung Köln GmbH (C9)**
- Caritas Wertarbeit (C11)
- Caritasverband für die Stadt Köln e.V. (Gc1)
- Der Sommerberg AWO Betriebsges. mbH (C14)
- Diakonie Köln und Region (C15)
- DRK-Kreisverband e.V. (O6)
- **Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Kalk (Pa18)**
- **Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Mühlheim (Pa19)**
- **LVR Klinik (H14)**
- **Rat und Tat e.V. – Hilfgemeinschaft für Angehörige von psychisch Kranken (Pa31)**
- SKM Köln e.V. (Pa33)
- Sozialdienst katholischer Frauen Köln e.V. (Pa34)
- Stadt Köln Gesundheitsamt (Ga5)
- Stiftung Leuchtfeuer (Pa35)
- **Tagesklinik Alteburger Straße (H23)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

Patient associations and patient advocacy groups

Eckhard Busch Stiftung (Pa17):

(Eckhard Busch Stiftung, undated; Uniklinik Köln, undated-c)

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ga1)
- Bundesverband Deutscher Stiftungen (Pa8)
- **Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (O3)**
- DGPPN (O4)
- **Kölner Stiftungen e.V. (Pa25)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Kalk (Pa18):

(Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**

Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Mühlheim (Pa19):

(Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln, 2017)

- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**

Kölner Verein für seelische Gesundheit KVsG e.V. (Pa26):

(KVsG, undated)

- **Eckhard Busch Stiftung (Pa17)**
- **Rat und Tat e.V. – Hilfgemeinschaft für Angehörige von psychisch Kranken (Pa31)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

Rat und Tat e.V. – Hilfgemeinschaft für Angehörige von psychisch Kranken (Pa31):

(Rat und Tat e.V., undated; Uniklinik Köln, undated-c)

- **Alexianerkrankenhaus Köln (H1)**
- **Karnevalsverein KG Hysteria – prä, post und mittendrin e.V. (Pa23)**
- **Kölner Malerverein (Pa24)**
- **Kölner Verein für seelische Gesundheit KVsG e.V. (Pa26)**
- **Landesverband NRW der Angehörigen psychischer Kranker e.V. (Pa27)**
- **Landschaftsverband Rheinland (C23)**
- **LVR Klinik Köln (H14)**
- **Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln (O8)**
- **Psychiatrie Verlag GmbH (C26)**
- **Sparkasse KölnBonn (C28)**
- **Stadt Köln (Ga4)**
- **Uniklinik Köln (H26)**
- **VHS Köln (R33)**

Research

Deutsche Sporthochschule Köln (R7):

(Deutsche Sporthochschule Köln, undated; Hundt, undated; Neurologisches Therapiezentrum gGmbH, undated; Uniklinik Köln, undated-a)

- **NTC- Neurologisches Therapiezentrum (H16)**
- **St. Marien-Hospital (H22)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

CECAD (R5):

(Niessen, undated)

- **DZNE (R9)**
- **MPI für Biologie des Alterns (R24)**
- **MPI für Stoffwechselforschung (R25)**
- **Uniklinik Köln (H26)**

Stakeholders (Part 2)

Business support organizations:

B1: QKK

Companies:

C1: Abbvie inc.

C2: Alexianer Werkstätten GmbH

C3: Andree Bürozentrum

C4: Antibodies

C5: ARIDHIA

C6: Artkom GmbH

C7: ASB Alten- und Pflegeheime Köln GmbH

C8: Atelier Steinbüchel&Partner

C9: BTZ Berufliche Bildung Köln GmbH

C10: Bundespsychotherapeutenkammer

C11: Caritas Wertarbeit

C12: CLINTEC

C13: Cool Concept

C14: Der Sommerberg AWO Betriebsges. mbH

C15: Diakonie Köln und Region

C16: GE Healthcare Worldwide

C17: IKK classic

C18: Industrie- und Handelskammer zu Köln

C19: IQVIA

C20: IXICO Technologies

C21: Janssen Pharmaceutica NV

C22: Krahen GmbH

C23: Landschaftsverband Rheinland

C24: Life Molecular Imaging

C25: Novartis

C26: Psychiatrie Verlag GmbH

C27: SK Elektronik Leverkusen GmbH

C28: Sparkasse KölnBonn

C29: Stiftung der Cellitinnen

C30: Synapse Research Management Partners S.L.

C31: VolkswagenStiftung

Governmental agencies/companies:

Gc1: Caritasverband für die Stadt Köln e.V.

Gc2: Erfolgsfaktor Familie

Gc3: Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst der Stadt Köln

Gc4: NHS Tayside

Gc5: Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Köln

Governmental authorities:

Ga1: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Ga2: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ga3: Bundesministerium für Gesundheit

Ga4: Stadt Köln

Ga5: Stadt Köln Gesundheitsamt

Healthcare schools:

Hcs1: Akademie für Gesundheitsberufe

Hcs2: DRK Schule für Ergotherapie

Hcs3: Louise Marillac Schule

Hcs4: VPNA

Hospitals and Healthcare Professionals:

H1: Alexianer Krankenhaus Köln

H2: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

H3: CHU Lille

H4: CHU Nantes

H5: CJG Haus St. Gereon

H6: Heilig Geist Krankenhaus (Köln-Longerich)

H7: Hôpital Lariboisière

H8: Hôpitaux de Toulouse

H9: Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière

H10: Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße

H11: Krankenhaus Köln Holweide

H12: Krankenhaus Köln Merheim

H13: Kunibertsclinic

H14: LVR Klinik Köln

H15: MVZ Alteburger Straße

H16: NTC- Neurologisches Therapiezentrum

H17: Radboud University Medical Center

H18: Reha Nova neurologisches Rehabilitationsklinik Köln

H19: St. Agatha Krankenhaus Köln

H20: St. Antonius Krankenhaus

H22: St. Marien-Hospital

H23: Tagesklinik Alteburger Straße

H24: Uniklinik Bonn

H25: Uniklinik Essen

H26: Uniklinik Köln

H27: Uniklinik Tübingen

Organisations founded by Health Care Professionals:

O1: BFE Bundes Fachverband Essstörungen München

O2: BKJPP

O3: Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.

O4: DGPPN

O5: DGSP

O6: DRK-Kreisverband e.V.

O7: Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste

O8: Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft PSAG Köln

Patient associations and patient advocacy groups:

Pa1: AFET

Pa2: Aktion Mensch Stiftung

Pa3: Aktion Psychisch Kranke

Pa4: AWO Kreisverband Köln e.V.

Pa5: BAG BTZ

Pa6: Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Pa7: Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V.

Pa8: Bundesverband Deutscher Stiftungen

Pa9: Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Pa10: Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.

Pa11: Dachverband Stepps e.V.

Pa12: Deutsche Hirntumorhilfe

Pa13: Deutsche Parkinsonvereinigung

Pa14: Deutsche Vereinigung für Rehabilitation

Pa15: Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V.

Pa16: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Pa17: Eckhard Busch Stiftung

Pa18: Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Kalk

Pa19: Förderverein für psychische kranke Mitbürger im Stadtbezirk Köln-Mühlheim

Pa20: Golf für Schlaganfallpatienten

Pa21: Junge Parkinsonkranke

Pa22: Kämpgen-Stiftung

Pa23: Karnevalsverein KG Hysteria – prä, post und mittendrin e.V.

Pa24: Kölner Malerverein

Pa25: Kölner Stiftungen e.V.

Pa26: Kölner Verein für seelische Gesundheit KVsG e.V.

Pa27: Landesverband NRW der Angehörigen psychischer Kranker e.V.

Pa28: Marga und Walter Boll-Stiftung

Pa29: Mental Health Europe

Pa30: Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln

Pa31: Rat und Tat e.V. – Hilfsgemeinschaft für Angehörige von psychisch Kranken

Pa32: Selbsthilfenetzwerk Wuppertal

Pa33: SKM Köln e.V.

Pa34: Sozialdienst katholischer Frauen Köln e.V.

Pa35: Stiftung Leuchtfleur

Pa36: Toni Kroos Stiftung

Research:

R1: Alzheimer Europe

R2: Barcelona Beta Brain Research Center

R3: Beijing Capital University

R4: BRC King's College London

R5: CECAD Cologne

R6: Chinesisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung

R7: Deutsche Sporthochschule Köln

R8: DFG

R9: DZNE

R10: EADC

R11: Forschungszentrum Jülich

R12: Fundació ACE Barcelona

R13: Fundación CITA Alzheimer

R14: Geneva University

R15: Hochschule Fresenius

R16: IDA | Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung

R17: Inserm Université de Caen Basse-Normandie

R18: Institut d'Investigacions Biomediques August Pi I Sunyer Barcelona

R19: Institut für Kultursemiotik/Medienwerkstatt

R20: Karolinska Institutet Stockholm

R21: KatHo NRW

R22: LMU München

R23: Medizinische Hochschule Hannover

R24: MPI für Biologie des Alterns

R25: MPI für Stoffwechselforschung

R26: Otto von Guericke Universität

R27: The University Edinburgh

R28: UC Louvain

R29: Universität Witten/Herdecke

R30: University College London

R31: University of Florida

R32: University of Gothenburg

R33: VHS Köln

R34: VU University Medical Center Amsterdam

R35: VUmc Alzheimer Centrum Amsterdam

R36: Xuan Wu Hospital of Capital Medical University Beijing

Acknowledgments

Co-funded by
the European Union

Part of the activities related to this work have been financed under the Shift-HUB project that has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101095720.

List of sources

The below-listed sources were retrieved on 20/09/2023

Alexianer Köln GmbH. (undated). *Wir sind im Kölner Süden für Sie da!* Available at: <https://www.alexianer-koeln.de/leistungen/krankenhaus-abteilungen>

Alexianer Werkstätten GmbH. (undated). *Willkommen bei den Alexianer Werkstätten in Köln.* Available at: <https://www.alexianer-werkstaetten.de/koeln/>

BTZ- Berufliche Bildung Köln GmbH. (undated). *Kooperationen & Partner:innen.* Available at: <https://www.btz-koeln.de/kooperationen-partner/>

Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. (undated). *Unsere Kooperationspartner.* Available at: <https://www.dvgp.org/verband/kooperationspartner.html>

Deutsche Sporthochschule Köln. (undated). *Psychologisches Institut.* Available at: <https://www.dshs-koeln.de/psychologisches-institut/>

DGSP. (undated). *Kooperationspartner.* Available at: <https://www.dgsp-ev.de/kooperationspartner/kooperationspartner.html>

Eckhard Busch Stiftung. (undated). *Stiftung.* Available at: <https://www.eckhard-busch-stiftung.de/stiftung-2/>

Goetzke-Zimmermann, S. (undated). *Kooperationen.* Available at: <https://www.mvz-alteburger.de/kooperationen/>

Hundt, N. (undated). *Kooperationspartner und Selbsthilfegruppen.* Available at: <https://www.st-marien-hospital.de/medizin/klinik-fuer-neurologische-und-fachuebergreifende-fruehrehabilitation/kooperationspartner-und-selbsthilfegruppen>

Klinik Alteburgerstraße gGmbH. (undated). *Kooperationen.* Available at: <https://www.pka-koeln.de/klinik-alteburger-strasse-ggmbh/die-klinik/kooperationen/>

Kliniken der Stadt Köln gGmbH. (2022, 22nd of June). *Hochschul-Kooperationen*. Available at: https://www.kliniken-koeln.de/Bildung___Hochschulkooperationen.htm

Kliniken der Stadt Köln gGmbH. (2023, 11th of April). *langjährige Kooperationspartner der Kliniken Köln*. Available at: https://www.kliniken-koeln.de/Kooperationspartner_Spenden.htm

Kunibertsclinic Köln. (undated). *Wir sorgen für Sie*. Available at: <https://www.kunibertsclinic.de/>

KVsG. (undated). *Partner*. Available at: <https://www.kvsg.de/informieren/partner/>

LVR-Klinik Köln. (undated). *Projekte/Kooperationen*. Available at: https://klinik-koeln.lvr.de/de/nav_main/forschung_und_lehre_fuer_die_lvr_klinik_koeln/gerontopsychiatrie_in_bewegung/projekte_kooperationen/inhaltsseite_9.html

Neurologisches Therapiezentrum gGmbH. (undated). *Kooperationspartner und Selbsthilfegruppen*. Available at: <https://www.ntc-koeln.de/ueber-uns/kooperationspartner-und-selbsthilfegruppen>

Niessen, C. (undated). *Die Partner*. Available at: <https://www.cecad.uni-koeln.de/de/ueber-cecad/management/organisation>

Protschka, J. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.hgk-koeln.de/ueber-uns>

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln. (2017, April). *Standards der Zusammenarbeit zur psychiatrischen Versorgung*. Available at: <https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf53/psychiatrie/2.pdf>

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Köln. (undated). *Die PSAG*. Available at: <https://www.psychiatrie-koeln.de/sucht/psag/psag.html>

Rat und Tat e.V. (undated). *Unser Netzwerk*. Available at: <https://www.ratundtat-ev.koeln/seite/441836/unser-netzwerk.html>

RehaNova. (undated). *Kooperationen*. Available at: <https://www.rehanova.de/wir-ueber-uns/ueber-uns/kooperationen>

SHIFT-HUB. (undated). *About*. Available at: <https://shift-hub.eu/>

St. Agatha Krankenhaus. (undated). *Unsere Partner*. Available at: <https://www.st-agatha-krankenhaus.de/ueber-uns/partner-links>

St. Antonius Krankenhaus. (undated). *Traumazentrum*. Available at: <https://www.antonius-koeln.de/medizin/notaufnahme/traumazentrum>

Stadt Köln. (undated-a). *Schulpsychologischer Dienst*. Available at: <https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/00214/index.html>

Stadt Köln. (undated-b). *Sozialpsychiatrischer Dienst*. Available at: <https://www.stadt-koeln.de/service/adressen/00130/index.html>

Uniklinik Köln. (undated-a). *Forschung*. Available at: <https://psychiatrie-psychotherapie.uk-koeln.de/forschung/>

Uniklinik Köln. (undated-b). *Forschung*. Available at: <https://neurologie.uk-koeln.de/forschung/>

Uniklinik Köln. (undated-c). *Informationen & Adressen*. Available at: <https://psychiatrie-psychotherapie.uk-koeln.de/klinik/frueherkennungs-und-therapiezentrum-fetz/informationen-adressen/>